

NAVOIYNING “JAHON QASRIG`ADUR SU UZRA BUNYOD” MISRASI BILAN BOSHLANUVCHI TARJI`BANDIDA MATNIY TAFOVUTLAR VA TAHRIR MASALASI

Olimova Dilnoza Komiljonovna

Buxoro davlat universiteti Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik yo`nalishi,

2-bosqich magistranti

behzodhikmatov1996@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Jahon qasrig`adur su uzra bunyod” deb boshlanuvchi tarji`bandi matnidagi matniy tafovutlar va tahrir masalalari Alisher Navoiyning XX tomlik Mukammal asarlari to`plami 1–4-tomlari misolida tahlil etilgan.

Kalit so`zlar: tarje`band, “Badoye ul-bidoya”, “Navodir ush-shabob”, matniy tafovut, aruz, qofiya, tahrir, qo`lyozma.

“Badoye ul-bidoya” devonidan o`rin olgan ikkinchi tarji'band “Jahon qasrig`adur su uzra bunyod” misrasi bilan boshlanib, hajman 9 band (bandlar 11-12 baytli), 103 baytni o`z ichiga oladi. Ushbu tarji'bandni “Navodir ush-shabob” devonida ham uchratamiz. Tarji'band to`laligicha tasavvufiy-falsafiy mavzuda bo`lib, unda buyuk mutafakkirning jahon – borliq haqidagi fikrlari, dunyoning bevafoligi, umrning o`tkinchiligi bilan bog`liq qarashlari aks etgan. Shoirning fikricha, jahondagi bor narsaning hammasi suv ustiga qurilgan, demak omonat. Faqat Haqqina boqiy. Inson o`z umrining ham qisqa va omonat ekanligini anglashi va o`zini to`laligicha irfonga, ya`ni Yaratganni tanishga, ezgu ishlar qilishga sarflamog`i lozim. Tarji'banddagi barcha bandlar “jahon” so`zi bilan boshlanadi va shu orqali shoir kitobxon diqqatini o`zi aytmoqchi bo`lgan asosiy fikrga qayta-qayta jalb qiladi. Tarji'banddagi vosila baytda ham ushbu so`z takrorlanadi:

Baqosizdur jahon ra'nosi valloh,

Jahon ra'nosi yo`qkim mosivalloh.

Tarji'band hazaj bahrining hazaji musaddasi maqsur (afoyili va taqti'i: mafouilun mafoiylun mafoiyl, V – – – | V – – – | V – ~) vaznida yozilgan. Shoir devonlarining qiyosiy tahlili hozirgi Navoiyshunoslikning muhim muammolaridan biri. Biz "Jahon qasrig`adur suv uzra bunyod..." deb boshlanuvchi tarji'bandning "Badoyi ul-bidoya" va "Navodir ush-shabob" devondagi matnini o`rganishimiz natijasida turli matniy tafovutlarga va tahrir jarayoniga duch keldik va e'tiborimizni aynan shu masalaga qaratishni lozim topdik. Dastlabki katta tafovutlardan biri bu tarji'band hajmida bo`lib, "Badoye ul-bidoya" devonida 9 band 103 baytni o`z ichiga olgan tarji'band, "Navodir ush-shabob" devonida 8 band 91 baytdan iborat. "Badoyi ul-bidoya" devonida mavjud 2-band "Navodir ush-shabob" devonida butunlay tushurib qoldirilgan va 9 bandli tarji'band 8 band holatiga keltirilgan. Tarji'bandning 2-bandida ijodkor tashbeh va talmeh san'atlaridan mohirona foydalanganini ko`rishimiz mumkin. Ushbu bandda shoir: "Jahonning boqiy emasligiga, u bir tuproq kabi kimki uning yo`lida makon tutsa qattiq shamol turganda g`aflatda qolishi muqarrarligiga ishora qiladi. Baxromdek dunyoni fath etsang ham, Kayxusravdek 7 mamlakat solar bo`lsang ham, Fag`fur, hattoki Qaysar (Rim) podshohlari bo`lsa ham undan ziyon topgay",- deydi. "Shuning uchun dunyodan kechib ko`nglingni tangriga bog`la. Zeroki, jahon go`zalligi boqiy emas",-degan fikrni ilgari suradi. Bu holatni biz Navoiyning tahriri natijasi deb taxmin qilishimiz mumkin. Negaki, Navoiy "G`aroyib us-sig`ar" debochasida oldingi devonlarga kiritilgan she'riy asarlarini Sulton Husayn Boyqaroning nazaridan o`tkazgani, o`zi ham tahrir qilganini aytib o`tadi. Bu esa Navoiyning har bir she'riy asarlarini sinchiklab qayta o`rganganini va tahrir qilganini unga tuzatishlar, o`zgartirishlar kiritganligining dalilidir. Lekin, nega Navoiy ushbu bandni tahrirga tortib, undan butunligicha vos kechishni ma'qul topadi? Bu masalada aniq bir fikrni aytish biroz murakkab. Bu kabi matniy tafovutlarni tarji'bandning 4-, 5-, 8-bandlarida ham uchratdik. Ularning ba'zilarida tahrir qilinganlik holatini, ba'zilarida transliteratsiyada yo`l qo`yilgan

kamchiliklarni ko`rishimiz mumkin. Xususan, 4-bandning 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-baytlarida, 5-bandning 3- va 4-baytlarida va 8-bandning 2-, 4-baytlarida matniy tafovutlar mavjud. Ushbu tafovutlardan ba`zilarini imkon qadar ko`rib o`tamiz.

<i>Yoqibon otashin gul jonig`a o`t,</i>	<i>Yoqibon otashin gul jonig`a o`t,</i>
<i>Quyor yomg`uridin ul o`t ustiga tog`.</i>	<i>Quyor yomg`uridin ul o`t ustiga yog`.</i>
[1,616]	[2,489]

Ko`rib turganimizdek, baytda “tog`” va “yog`” so`zlari o`zaro tafovutni yuzaga keltirgan bo`lib, bu matn mazmuniga qay darajada ta`sir ko`rsatganligini, qay biri mazmuniy yaxlitlikka putur yetkaza olmasligini aniqlash uchun bayt mazmuniga yuzlansak: “Qizil gulning joniga o`t yoqib o`sha o`tning ustiga yomg`irdan tog` quyadi”. “Navodir ush-shabob” devonida esa: “Bu dunyo qizil gulning joniga o`t yoqib, o`sha o`tning ustiga yomg`irdan yog` quyadi” tarzida ifodalangan bo`lib, aynan shu yog` so`zi baytning mazmuniga mos keladi. Negaki, quymoq fe`li tog` so`zi bilan o`zaro birika olmaydi, “tog` quymoq” deb ayta olmaymiz, tog`ni quyib bo`lmaydi. Lekin “yog` quymoq” birikmasini qo`llasak o`t ustiga yog` quysak naqadar alangalanib ketishi ko`z oldimizda namoyon bo`ladi. Navoiy yanada ma`noni kuchaytirish uchun “olovga yog` sepmoq” iborasini qo`llagan, nazarimizda. Endi keyingi baytga yuzlanamiz.

<i>Ko`rub nargisni savsan g`unchasidin,</i>	<i>Ko`rub nargisni savsan g`unchasidin,</i>
<i>Chekar oning ko`zi qasdig`a barmog`.</i>	<i>Chekar oning ko`zi qasdig`a bormog`.</i>
[1,616]	[2,489]

Ushbu baytda esa “bormog`” va “barmog`” so`zlari o`zaro tafovutni yuzaga keltirgan. Bu tafovut yozuvdagi shakliy o`xshashlik natijasida, balki aynan bir so`zning ikki xil ko`rinishi bo`lishi mumkin. Yuqoridagi baytda barmog` so`zi o`rniga bormog` so`zini qo`llash o`rinlidir. “Nargisni savsar gulining g`unchasida ko`rib, uning ko`zi qasdig`a borishni (barmog`ni emas) o`ylaydi”.

Taaddi birla nasrin yafrog'idin Xazon bedodidin el sa'yi birla
Yasar gul chehrasin yirtarg'a Sochar shamshodu gul boshig'a tufrog'.
tirnog'.Xazon bedodidin el sa'yi birla Taaddi birla nasrin yafrog'idin
Sochar shamshodu gul boshig'a tufrog' Yasar gul chehrasin yirtarg'a tirnog'
 [1,617] [2,489]

Yuqoridagi baytlarda esa ijodkor baytlarning o`zaro o`rnini almashtirishni ma`qul topadi. Ya`ni 4-bandining 6-7-baytlarini o`rnini almashtirgan holatda qo`llaydi. Ehtimol, shoir tarji`band matnini qayta o`rganib, undagi mazmuniy bog`lanish shunday joylashishni talab qiladi degan xulosaga kelgan bo`lishi mumkin. Baytlar mazmuni: “Jahon xazonning zulmidan yelning sayi bilan shamshod va gulning boshiga tufrog` sochadi. O`z zulmi bilan nastarinning yaprog`idan bezalgan gulday chehrasini shikastlaydi.”

Bu kabi tafovutlardan tashqari yana bir qancha matniy tafovutlar mavjudki, ular matn mazmuniga ham, vazniga ham u qadar jiddiy ta`sir ko`rsata olmagan.

Jafosi toshidin yog'durdi paykon,
Gumon qilma shajar jismida yafrog'.

Nechukkim bo'stonning yo'q vaqosi,
Xususankim, xazon yeli esar chog'.
 [1,617]

Jafosi yosidin yog'durdi paykon,
Gumon qilma shajar jismida yafrog'.

Nechukkim bo'stonning yo'q vafosi,
Xususankim, xazon yeli esar chog'. [2,
 489]

4-bandning 8-9-baytlaridan o`rin olgan yuqoridagi misralarda esa “toshidin”, “yosidin” so`zlari va “vaqo”, “vafo” so`zlari o`zaro tafovutni yuzaga keltiradi. Bu tafovutlar yozilishiga e`tibor qaratsak, ularning shaklan yozilishi bir-biriga yaqinligini ko`ramiz. Ularning belgilari yozuv jarayonida tushib qolishi natijasida bunday ikki xil o`qish holati kuzatilgan bo`lishi mumkin (toshidin – تاشيدين , yosidin - ياسيدين , vafo - وفا , vaqo - وقا). Qo`lyozma manbalarimizda bunday holat ko`plab uchrashining guvohi bo`lganmiz.

Navoiy lirik merosida bu kabi tafovutli o`rinlar talaygina bo`lib, ularni imkon doirasida o`rganib chiqishimiz lozim. Zeroki, ushbu tafovutlar shoir tahriri natijasida yoki matnshunos, kotiblarimizning kamchiliklari tufayli sodir bo`lgan bo`lishi mumkin. Bu kabi masalalarni matnshunoslik nuqtai nazaridan jiddiy tadqiq etish joiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 1 том. Тошкент: “Фан”, 1987
2. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 4 том. Тошкент: “Фан”, 1989
3. Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 1 том – Тошкент: Фан, 1983.
4. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 2 том – Тошкент: Фан, 1983.
5. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 3 том – Тошкент: Фан, 1984.